

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ АГРОФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМБИНИРОВАННОГО ПОСЕВНОГО АГРЕГАТА.

Атаниязов А.С.

заведующий лабораторией «Механизация сельхоз культур»

А.К.Турганбаев

Зав. лабораторий “Плодородия почвы и агротехнология”

Утанбетов. А.К.

стажер исследователь

Каракалпакский научно-исследовательский институт земледелия
(ККНИИЗ).

Узбекистан, Республика Каракалпакстан, г.Чимбай.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13368394>

Annotation: Sowing with a combined unit improves the water-physical properties of the soil: it increases soil moisture by 3.5 ... 5.8%, reduces soil density by 0.2 g / cm³ and allows to obtain full-fledged seedlings by 3.8 pcs / r.m. more than sowing with a conventional cultivator.

Основная доля годовых атмосферных осадков (82-122 мм) в условиях Каракалпакстана приходится на весенние (30-40%) и зимние (25-30%) месяцы. Указанные факторы отрицательно влияют появлению дружных всходов семян сельхоз культур, в частности хлопчатника.

Для ликвидации вышеназванных факторов проводятся дополнительные мероприятия, затрачиваются материальные ресурсы и рабочие силы, в конечном счете повышающие себестоимость производимой продукции.

Цель настоящего исследования - усовершенствование существующего агрегата посева хлопчатника и разработка технологии возделывания, обеспечивающая нормальное отрастание и рост молодых растений в экстремальных условиях Каракалпакстана.

На основе серийного пропашного культиватора КХУ-4 нами разработан комбинированный посевной агрегат, совмещающий три операции: посев, увлажнение и мульчирование почвы. Разрабатываемый способ осуществляется путем совмещения операции, обеспечивает качественный посев во влажный слой без разрушения сухой части почвы, увлажнение смесью жидкого удобрения или гербицида и мульчирование высеваемого ряда.

Разрабатываемый способ осуществляется путем совмещения операции, обеспечивает качественный посев во влажный слой без

разрушения сухой части почвы, увлажнение смесью жидкого удобрения или гербицида и мульчирование высеваемого рядка. Для этого разработан и изготовлен комбинированный агрегат на базе пропашного трактора. Обеспечивается в результате дружные всходы, рост, развитие растений, улучшаются физико-механические свойства почвы, водно-воздушный, температурный режим семян.

Полевой опыт заложен на участке экспериментального хозяйства Каракалпакского НИИ земледелия. Почва опытного участка староорошаемая, среднесоленая, хлоридно-сульфатного типа, по механическому составу относится к средним суглинкам. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-2,0 м.

Влажность и плотность почвы. Результаты исследования показывают, что эффективность применения комбинированного агрегата и рабочих органов состоит в том, что ими достигается длительное сохранение влаги почвы и получение полноценных всходов хлопчатника.

Данные величины определяли на горизонтах 0...5, 5...10, 10...15 см после посева согласно методике. Проведение посева комбинированным агрегатом с покрытием мульчи (навоза) поверхности почвы способствует сохранению больше влаги (от 3,5 до 5,8%), чем у контрольного варианта.

Исследованием установлено, что передвижение влаги в почве меняется в зависимости от ее состояния, т.е. от плотности. Согласно этому сохранение влаги почвы перед катком больше на 0,6...1,4%, чем после катка. Так как уплотненное состояние мало способствует впитыванию влаги на глубину.

Поверхность почвы. Твердость почвы после посева характеризует степень уплотнения почвы после прохода комбинированного агрегата. По данным таблицы в вариантах 4.4.5. приобретает самое благоприятное плотное состояние для развития корневой системы хлопчатника.

Температура почвы. Температура почвы в ложе семян измеряли в полдень после посева. Полученные данные показывают уменьшение температуры в вариантах II, III, IV (с глубиной заделки семян 5 см и с мульчей от 1 до 2 кг/п.м.) от 1,7 до 2,7°C относительно контроля. Однако уменьшение глубины заделки 1 см. в вариантах V и VI с увеличением нормы мульчи от 2 до 2,5 кг/п.м. обуславливало уменьшение по сравнению с контрольным вариантом.

Изменения агрофизических показателей почвы в зависимости от комбинированного посевного агрегата.

№	Варианты	Глубина заделки семян (см)	Увлажнение	Нормы расхода мульчирования кг/н.м	Влажность (%)	Плотность г/см ³	Твердость почвы, Мпа. (на 3.05.)	Температура почвы, °С. (на 3.05.)
1	Контроль (обычным посевным агрегатом)	5±1	-	-	11.0	1.28	1,285	1,2
2	Посев комбинированным агрегатом	5±1	После катка	1,0	14.5	1.25	1,215	1,6
3	Посев комбинированным агрегатом	5±1	После катка	2,0	15.4	1.21	1,185	2,2
4	Посев комбинированным агрегатом	5±1	Перед катком	2,0	16.0	1.19	1,165	2,8
5	Посев комбинированным агрегатом	4±1	Перед катком	2,0	16.1	1.15	1,190	3,0
6	Посев комбинированным агрегатом	4±1	Перед катком	2,5	16.8	1.13	1,167	3,9

Данные показывают на увеличение температуры почвы в вариантах II, III, IV, V (с глубиной заделки семян 5 см и с мульчей от 1 до 2 кг/п.м.) в пределах 0,4-2,7⁰С, так как с изменением состояния и цвета поверхности почвы, т.е. покрытием поверхности почвы навозом, увеличивается поглощение солнечного тепла почвой с рыхлой структурой, что приводит к быстрому повышению температуры верхнего слоя относительно посева серийного агрегата без мульчи.

Обобщая полученные данные можно отметить, что посев комбинированным агрегатом улучшает водно-физические свойства почвы: повышает влажность почвы на 3,5...5,8%, уменьшает плотность почвы на 0,2 г/см³ и позволяет получить полноценные всходы на 3,8 шт/п.м. больше, чем посев обычным культиватором. Полученные результаты о твердости почвы несколько ниже, чем при обычном способе сева, что благоприятно воздействует для получения полноценных всходов.

Использованная литература:

1. Аминов С. Технологические основы механизации хлопководства зоны Приаралья. Нукус «Билим».1998 г.

2. Рудаков Г.И. Технологические основы механизации сева хлопчатника
Ташкент. Изд.Фан. 1974 г.